

УДК 338.48-6:641/642(477.73)
DOI: 10.31866/2616-7468.2.2.2019.188204

ГАСТРОНОМІЧНІ ФЕСТИВАЛІ ЯК ФОРМА ПОДІЄВОГО ТУРИЗМУ ТА РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Микола Огієнко,
доктор економічних наук,
ВП «Миколаївська філія Київського національного
університету культури і мистецтв»,
Миколаїв, Україна,
ogienkonikolay@ukr.net
<http://orcid.org/0000-0002-7900-2986>
© Огієнко М., 2019

Альона Огієнко,
кандидат економічних наук,
Миколаївський національний аграрний
університет,
Миколаїв, Україна,
ogienko_alena@ukr.net
<http://orcid.org/0000-0001-5427-7978>
© Огієнко А., 2019

Актуальність. У статті досліджено процес впливу розвитку туризму на підняття економічного рівня регіонів України та держави в цілому. Туризм є одним із таких бюджетоформуючих факторів. Нами охарактеризовано потенціал подієвого туризму. Гастрономічні фестивалі розглянуто як основну форму подієвого туризму Миколаївщини. Надходження прибутку від туризму є суттєвим, отже регіон отримує вигоди завдяки певній події. Нами стверджено, що подієвий туризм часто передбачає певну пізнавальну складову, долучення туристів до місцевої культури. Його можна класифікувати за типом події та за її масштабом. **Мета і методи.** Метою статті є дослідження теоретичних аспектів розвитку подієвого туризму регіону, аналіз сучасного стану гастрономічного туризму в Україні та Миколаївській області, виявлення перспектив та шляхів розвитку регіонального подієвого гастрономічного туризму. Методологічною та інформаційною основою роботи є наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених щодо розвитку подієвого туризму, статистичні дані Державної служби статистики України. В основу реалізації визначеної мети покладено системний підхід до досліджуваних проблем та використано різноманітні загальнонаукові та спеціальні методи дослідження. **Результати.** Встановлено, що особливостями подієвого туризму є: відсутність сезонності; можливість прогнозування; масовість; інтерактивність; інноваційність; регулярність подій; стимулювання повторного відвідування дестинацій; видовищність. На підставі даних Державної служби статистики України за останній рік досліджено кількість туристів, які подорожували з метою організації дозвілля по Україні та Миколаївській області відповідно. Тому, зважаючи на велику частку туристичних подорожей із метою відпочинку і розваг, запропоновано під час планування стратегії розвитку туризму регіону звернути увагу саме на розвиток подієвого туризму. **Висновки та обговорення.** Проведено аналіз основних напрямків подієвого туризму в Україні, а саме гастрономічних фестивалів та конкурсів. Наведено коротку характеристику гастрономічних фестивалів Миколаївської області. Наголошено на важливості розвитку гастрономічних фестивалів та конкурсів області. Особливу увагу приділено впливу громадських організацій, а саме Асоціації кулінарів України, активна робота членів якої на території України та Миколаївської області дозволила підвищити потенціал подієвого туризму шляхом організації чисельних конкурсів, чемпіонатів із кулінарного мистецтва та сервісу в рамках гастрономічних фестивалів.

Ключові слова: подієвий туризм, івент, гастрономічний туризм, туристичні ресурси, атракція, гастрономічні тури, кулінарні конкурси.

Актуальність проблеми

Постановка проблеми. З метою формування туристичного іміджу певного регіону та держави в цілому необхідно приділити значну увагу організації подієвого туризму. Головною мотивацією подорожі є відвідання певної події. Особливістю цього виду туризму є неповторність кожної поїздки, незабутні враження та атмосфера свята, вона стимулює розвиток інфраструктури регіону та надходження прибутку від туризму, отже, регіон отримує вигоди завдяки певній події. Подієвий туризм часто передбачає певну пізнавальну складову, долучення туристів до місцевої культури. Його можна класифікувати за типом події та за її масштабом.

Стан вивчення проблеми. Питаннями розвитку подієвого гастрономічного туризму займаються такі закордонні та вітчизняні вчені: Агеєнко О. Г., Антоненко В. Г., Бабкін О. В., Басюк Д. І., Бейдик О. О., Кукліна Т. С., Расулова А. М., Саламатіна С. Є., Стельмах О. А., Каурова А. Д., Коваленко К. Ю., Матвеев В. В., Тищенко П. В., Шикіна О. В.

Школа І. М. розглядає гастрономічний туризм як вид хобі-туризму, Т. Г. Сокол та З. С. Каноністова – як тематичний туризм, В. К. Федорченко – як спеціалізований туризм. В. Антоненко, Д. Басюк у своїх працях наголошують на важливості розвитку даного виду туризму в окремих регіонах України. У вітчизняній науці вивченням взаємодії туристичного сектора і гастрономії займаються В. Гордін, Д. Гусенова, А. Карабаєва, А. Лук'яненко, Ю. Трабська, Е. Чернова. Автори вивчають форми і прояви гастрономічного туризму як засобу підвищення привабливості дестинації, а також способи формування і просування гастрономічних брендів дестинації.

Невирішені питання. Проведення аналітичних досліджень впливу гастрономічних івентів на збільшення туристичного потоку в межах локації проведення заходу. Вплив сезону проведення заходу на кількість учасників та відвідувачів.

Мета і методи дослідження

Метою статті є дослідження теоретичних аспектів розвитку подієвого туризму регіону, аналіз сучасного стану гастрономічного туризму в Україні та Миколаївській області, виявлення перспектив і шляхів розвитку регіонального подієвого гастрономічного туризму. *Методологічною та інформаційною основою роботи є* наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених щодо розвитку подієвого туризму, статистичні дані Державної служби статистики України. В основу реалізації визначеної мети покладено системний підхід до досліджуваних проблем та використано різноманітні загальнонаукові та спеціальні методи дослідження.

Результати дослідження

Подієві ресурси охоплюють найбільш суттєві прояви сучасного суспільного буття з його модою на глобалізацію, екологію, активний і здоровий спосіб життя, переконаннями та уявленнями про стиль і стереотип поведінки людини у соціумі, включають його пропаганду та механізми реалізації ("Про туризм", 2018). В основі розвитку подієвого туризму лежать подієві ресурси (Любіцева, Панкова & Стафійчук, 2013). Вони належать до динамічних чинників формування туристичних потоків, оскільки включають мотиваційні передумови подорожі до місця,

де відбувається подія чи явище. Туристичний потенціал Миколаївщини формується багатьма складовими (рис. 1), але при формуванні її туристичного іміджу необхідно приділити увагу організації саме подієвого туризму.

Рис. 1. Туристичний потенціал Миколаївської області

Джерело: розроблено на основі (Волчецький, 2018)

Fig. 1. Tourist potential of Mykolaiv region

Source: developed based on (Volchetsky, 2018)

Особливістю цього виду туризму є неповторність кожної поїздки, незабутні враження та атмосфера свята. Особливостями подієвого туризму є: відсутність сезонності; можливість прогнозування; масовість; інтерактивність; інноваційність; регулярність подій; стимулювання повторного відвідування destinations; видовищність.

За даними Державної служби статистики України (рис. 2), за останній рік досліджень 82 % від загальної кількості туристів подорожували з метою організації дозвілля, у Миколаївській області цей показник сягав 29 %. Що ж стосується внутрішніх туристів, тут розподіл становить 45 % і 33 % відповідно ("УкрТуризм", 2019). Отже, зважаючи на велику частку туристичних подорожей із метою відпочинку і розваг (для України – 82 %), доцільно під час планування стратегії розвитку туризму регіону звернути увагу саме на розвиток подієвого туризму.

Туристичні події за масштабом мають регіональний, національний та міжнародний рівень. Серед подій, які збирають туристів, найпопулярнішими є: музичні концерти, спортивні змагання, фестивалі, національні свята (Бейдик, 2001).

Проведення івентів стимулює розвиток інфраструктури регіону та надходження прибутку від туризму, регіон отримує вигоди завдяки певній події. Подієвий туризм передбачає пізнавальну складову, долучення туристів до місцевої культури.

Проведення івентів стимулює розвиток інфраструктури регіону та надходження прибутку від туризму, регіон отримує вигоди завдяки певній події. Подієвий туризм передбачає пізнавальну складову, долучення туристів до місцевої культури.

Рис. 2. Кількість туристів, що відпочивали у Миколаївській області
Джерело: розроблено на основі (Волчецький, 2018)

Fig. 2. Number of tourists having a rest in the Nikolaev area
Source: developed based on (Volchetsky, 2018)

Потенціал для розвитку подієвого туризму на Миколаївщині мають гастрономічні фестивалі та конкурси. Наразі цей вид подієвого туризму, зважаючи на багатотисячлітню історію та збереження традицій українського народу, є досить молодим і перспективним як в Україні, так і в її регіонах (“Стратегія розвитку Миколаївської області”, 2015).

Проведення гастрономічних івентів дозволить залучати у регіони додатково значну кількість туристів та додаткових доходів (Олійник & Шикіна, 2016). Крім того, створюється комунікаційний майданчик для місцевої влади, бізнесу, жителів міст та організаторів фестивалів, на якому можуть порушуватися проблеми розвитку гастрономічного туризму.

Гастрономічний туризм є допоміжним інструментом у пізнанні культурної спадщини країн та регіонів, оскільки страви національної кухні є одним із елементів, що відображають спосіб життя та традиції.

Українська кухня створювалася упродовж багатьох віків, тому вона певною мірою відображає не лише історичний розвиток українського народу, але і його звичаї, традиції та культуру. Отже, українська кухня може виступати суттєвим фактором стимулювання туристичних потоків. Сьогодні спостерігається популяризація та зацікавленість населення кулінарією: телевізійні шоу, кулінарні канали, проведення майстер-класів, кулінарні школи.

Згідно з дослідженнями, туристичні потоки зростають у тих регіонах, де формуються такі спеціалізовані туристичні продукти, як фестивалі, конкурси та народні свята. Гастрономічні фестивалі, кулінарні конкурси і свята можуть стати чинником зростання інтересу до гастрономічного туризму та напрямом бізнесу для домашніх господарств, виробників продуктів харчування, закладів ресторанного господарства (HORECA). Це сприятиме розвитку національної та регіональної економіки.

Серед гастрономічних фестивалів і свят виокремимо фестивалі національної кухні, вуличної та міської їжі; фестивалі, присвячені певній страві. Гастрономічні фестивалі, конкурси і свята можуть зробити значний внесок у формування туристичного бренду міст (регіонів та країни). Під час гастрономічних фестивалів туристи дегустують страви з локальних продуктів, знайомляться з особливостями регіональної кухні, традиціями, особливостями споживання.

Останнім часом кількість гастрономічних фестивалів в Україні стрімко зростає. Основними об'єктами гастрономічних фестивалів України є відомі кулінарні бренди – вареники, борщ, сало, пампушки, пиво та вино, шоколад та кава, риба та морепродукти, які формують туристичний імідж регіонів України. Більшість гастрономічних фестивалів в Україні проводяться в західній та центральній частинах. Найбільш відомими туристично-гастрономічними атракціями є Львів, Ужгород, Мукачєво, Київ, Житомир, Одеса та Полтава. Серед популярних фестивалів можна назвати: «Червоне вино», «Ужгородська паланчіта», фестиваль крафтового пива та вінілової музики «Craft Beer & Vinyl Music Festival», «На каву до Львова», «Kyiv Food and Wine Festival», фестиваль здорової їжі «Best Food Fest», фестиваль солодоців «SWEETs Fest», «Kyiv Coffee Festival», «Гастро Сіті ін Житомир» та інші.

Активного розвитку набуває фестивальний рух і на Миколаївщині. У плані стратегічного розвитку м. Миколаєва на 2016–2020 рр. затверджено проведення іміджевих заходів (фестивалів, конкурсів, змагань тощо) із метою підвищення туристичної привабливості міста, збільшення туристичних потоків та подолання сезонних коливань.

В останні роки кількість гастрономічних івентів, які проводяться в регіоні, зростає, серед них: фестивалі вуличної їжі «Брячина» та «Нікфест», фестиваль вина, устриць і класичної музики «Миколаївський гурман», фестиваль «Миколаїв гастрономічний», різдвяні гастрономічні фестивалі вуличної їжі, конкурси кулінарного мистецтва та сервісу (Огієнко & Яценко, 2018).

Вагомий внесок у розвиток гастрономічного руху та проведення кулінарних дійств у Миколаївській області здійснює Асоціація кулінарів України (АКУ). Протягом 2018–2019 років за участю асоціації в м. Миколаїв організовано і проведено гастрономічні фестивалі, конкурси, майстер-класи, гастрономічні вечори із запрошенням закордонних метрів кулінарії.

Спільно з Департаментом освіти і науки Миколаївської ОДА розпочато роботу над проектом «Освіта. Професія. Кар'єра», першу частину якого проведено на початку 2019 року в рамках форуму «Платформа роботодавців», де відбулась панельна дискусія між представниками ресторанного бізнесу та керівництвом освітніх закладів, що здійснюють підготовку здобувачів освіти у сфері послуг. Тісна співпраця учасників всебічно сприятиме розвитку професійної майстерності працівників галузі, інтенсивному обміну досвідом, підвищенню рівня професій-

ної підготовки кадрів, зростанню престижу професії, покращенню рівня обслуговування гостей міста.

В рамках фестивалю «Миколаїв гастрономічний» було проведено відкритий конкурс із кулінарного мистецтва і сервісу «Best Кухар», в якому взяли участь представники понад десяти областей України. Конкурс проведено за вимогами Всесвітньої асоціації кулінарних союзів (WACS). Активними учасниками були професійні кухарі, здобувачі освіти професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ), коледжів, ВНЗ. Аналізуючи кількість учасників заходу, ми спостерігаємо, що із загальної кількості конкурсантів (65 чоловік) більшість становлять здобувачі освіти різних рівнів (рис. 3), що засвідчує потребу в заходах кулінарного напрямку, які розвиває Асоціація кулінарів України, підвищуючи майстерність та професіоналізм учасників, і задовольняє попит пересічних громадян, що, в свою чергу, розвиває туристичний потенціал регіону.

Рис. 3. Учасники відкритого конкурсу кулінарного мистецтва та сервісу «BEST Кухар 2018»
Джерело: розроблено авторами.

Fig. 3. Participants of the open competition of culinary arts and service «BEST Cook 2018»
Source: developed by the authors.

Вперше в області за організації АКУ проведено відкритий конкурс із приготування страв на грилі «Барбекю Battle», відвідувачами якого стали гості з Миколаєва, Херсона, Києва, Житомира, Львова, ресторатори, директори операторів HORECA, приватні підприємці, виробники продуктової та супровідної продукції, представники ЗМІ.

Метою проведення гастрофестивалів та конкурсів всеукраїнського масштабу є популяризація та зростання туристичної привабливості регіону. Розвиток культури споживання страв, виготовлених із локальних продуктів за унікальними рецептурами, забезпечить підвищення якості харчування та рівня обслуговування населення, створення комунікативного майданчика для представників індустрії HORECA Миколаївщини, рестораторів, виробників продукції харчування та кінцевих споживачів.

Порахувати всі доходи від подієвого туризму доволі складно. Можна проводити аналіз такими методами: перший – це дані мобільних операторів, щоб відслідкувати концентрацію туристів під час проведення фестивалів; другий – це отримання відповідних даних через продаж підакцизних товарів (на території локації івенту); третій – дані реєстрації учасників фестивалю (для заходів, що проводяться у приміщеннях).

Висновки та обговорення результатів

Отже, керуючи місцем проведення фестивалю, можна розвивати територію; управляючи часом проведення фестивалю, можна розширювати сезон; керуючи контингентом фестивалю, можна розвивати економіку.

Пріоритетним завданням популяризації подієвого туризму має бути розробка планів проведення регіональних, всеукраїнських та міжнародних туристичних фестивалів, що може привабити на Миколаївщину туристів не лише з інших регіонів України, але й іноземців. Проведення таких заходів дозволить просувати бренди регіону та допомагати залучати інвестиції.

Особливу увагу акцентовано на вплив громадських організацій, а саме Асоціації кулінарів України, активна робота членів якої на території України та Миколаївської області дозволила підвищити потенціал подієвого туризму шляхом організації чисельних конкурсів, чемпіонатів із кулінарного мистецтва та сервісу в рамках гастрономічних фестивалів.

СПИСОК ПОСИЛАНЬ

- Бейдик, О.О. (2001). *Рекреаційно-туристські ресурси України: методологія та методика аналізу, термінологія, районування* [Монографія]. Київ: ВПЦ «Київський Університет».
- Левицька, І.В., Корж, Н.В., Кізюк, А.Г., & Онищук, Н.В. (2013). *Стратегія регіонального розвитку туризму* [Монографія]. Вінниця.
- Любіцева, О.О., Панкова, Є.В., & Стафійчук, В.І. (2013). *Туристичні ресурси України*. Київ: Альгерпрес.
- Огієнко, М.М., Огієнко А.В., & Яценко, Я.М (2018). Аналіз та перспективні напрями розвитку туризму на Миколаївщині. *Науковий вісник Миколаївського університету імені В. О. Сухолинського. Економічні науки*, 2 (11), 63-69.
- Олійник, В.В., & Шікіна, О.В. (2016). Сучасний стан та перспективи розвитку подієвого туризму на території України. *Глобальні та національні проблеми економіки*, 12, 460-463. Взято з <http://dSPACE.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5567/1B8.pdf>.
- Про туризм. № 324/95-ВР. (2018).
- Стратегія розвитку Миколаївської області на період до 2020 року. (2015). Взято з <http://www.mk.gov.ua/ua/economy/strateg>.
- Тищенко, П.В. (2011). Теоретичні аспекти та розвиток подієвого туризму регіону. *Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка*, 33, 4, 124-128.
- Ткаченко, Т.І. (2006). *Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу* [Монографія]. Київ: КНТЕУ.
- УкрТуризм. Український туристический портал. (2019). Взято из <http://www.ukrtourism.com>.

REFERENCES

- Beidyk, O.O. (2001). *Rekreatsiino-turystski resursy Ukrainy: metodolohiia ta metodyka analizu, terminolohiia, raionuvannia* [Recreational tourism resources of Ukraine: methodology and methodology of analysis, terminology, zoning] [Monograph]. Kyiv: VPTs "Kyivskiy Universytet" [in Ukrainian].
- Levytska, I.V., Korzh, N.V., Kiziun, A.H., & Onyshchuk, N.V. (2013). *Stratehiia rehionalnoho rozvytku turyzmu* [Regional Tourism Development Strategy] [Monograph]. Vinnytsia [in Ukrainian].
- Liubitseva, O.O., Pankova, Ye.V., & Stafichuk, V.I. (2013). *Turystychni resursy Ukrainy* [Tourist resources of Ukraine]. Kyiv: Alterpres [in Ukrainian].
- Ohienko, M.M., Ohienko A.V., & Yatsenko, Ya.M (2018). Analiz ta perspektyvni napriamy rozvytku turyzmu na Mykolaivshchyni [Analysis and perspective directions of tourism development in Mykolaiv region]. *Scientific bulletin of Mykolaiv V.O.Sukhomlynkyi national university. Economics*, 2 (11), 63-69 [in Ukrainian].
- Oliinyk, V.V., & Shykina, O.V. (2016). Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku podiiievoho turyzmu na terytorii Ukrainy [The current state and prospects of event tourism development in Ukraine]. *Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky*, 12, 460-463. Retrieved from <http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5567/1B8.pdf> [in Ukrainian].
- Pro turyzm [About tourism]. № 324/95-VR. (2018) [in Ukrainian].
- Stratehiia rozvytku Mykolaivskoi oblasti na period do 2020 roku [Strategy of development of the Nikolaev area for the period till 2020]. (2015). Retrieved from <http://www.mk.gov.ua/ua/economy/strateg> [in Ukrainian].
- Tkachenko, T.I. (2006). *Stalyi rozvytok turyzmu: teoriia, metodolohiia, realii biznesu* [Sustainable tourism development: theory, methodology, business realities] [Monograph]. Kyiv: KNTEU [in Ukrainian].
- Tyshchenko, P.V. (2011). Teoretychni aspekty ta rozvytok podiiievoho turyzmu rehionu [Theoretical aspects and development of event tourism in the region]. *Naukovi visnyk Uzhorodskoho universytetu. Serii: Ekonomika*, 33, 4, 124-128 [in Ukrainian].
- UkrTurizm. Ukrainskii turisticheskii portal [UkrTourism. Ukrainian tourist portal]. (2019). Retrieved from <http://www.ukrtourism.com> [in Russian].

Стаття надійшла до редакції: 03.11.2019

УДК 338.48-6:641/642(477.73)

Николай Огиенко,
доктор экономических наук,
ОП «Николаевский филиал Киевского
национального
университета культуры и искусств»,
Николаев, Украина,
ogienkonikolay@ukr.net
<http://orcid.org/0000-0002-7900-2986>

Алена Огиенко,
кандидат экономических наук,
Николаевский национальный аграрный
университет,
Николаев, Украина,
ogienko_alena@ukr.net
<http://orcid.org/0000-0001-5427-7978>

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ КАК ФОРМА СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА И РАЗВИТИЯ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА

Актуальность. В статье исследован процесс влияния развития туризма на поднятие экономического уровня регионов Украины и государства в целом. Туризм является одним из таких бюджетообразующих факторов. Нами охарактеризованы потенциал событийного туризма. Гастрономические фестивали рассмотрены как основная форма событийного туризма Николаевщины. Поступления прибыли от туризма являются существенными, так как регион получает доход благодаря определенному событию. Нами подтверждено, что событийный туризм часто предусматривает определенную познавательную составляющую, приобщение туристов к местной культуре. Его можно классифицировать по типу события и по его масштабам. **Цель и методы.** Целью статьи является исследование теоретических аспектов развития событийного туризма региона, анализ современного состояния гастрономического туризма в Украине и Николаевской области, выявление перспектив и путей развития регионального событийного гастрономического туризма. Методологической и информационной основой работы являются научные труды отечественных и зарубежных ученых по развитию событийного туризма, статистические данные Государственной службы статистики Украины. В основу реализации определенной цели положен системный подход к исследуемым проблемам и использованы различные общенаучные и специальные методы исследования. **Результаты.** Определено, что особенностями событийного туризма являются: отсутствие сезонности; возможность прогнозирования; массовость; интерактивность; инновационность; регулярность событий; стимулирование повторного посещения дестинаций; зрелищность. На основании данных Государственной службы статистики Украины за последний год исследовано количество туристов, путешествовавших с целью организации досуга по Украине и Николаевской области соответственно. Поэтому, несмотря на большую часть туристических путешествий с целью отдыха и развлечений, предложено при планировании стратегии развития туризма региона обратить внимание именно на развитие событийного туризма. **Выводы и обсуждение.** Проведен анализ основных направлений событийного туризма в Украине, а именно гастрономических фестивалей и конкурсов. Приведена краткая характеристика гастрономических фестивалей Николаевской области. Подчеркнута важность развития гастрономических фестивалей и конкурсов области. Особое внимание обращено на влияние общественных организаций, а именно Ассоциации кулинаров Украины, активная работа членов которой на территории Украины и Николаевской области позволила повысить потенциал событийного туризма путем организации многочисленных конкурсов, чемпионатов по кулинарному искусству и сервису в рамках гастрономических фестивалей.

Ключевые слова: событийный туризм, ивент, гастрономический туризм, туристические ресурсы, аттракция, гастрономические туры, кулинарные конкурсы.

UDC 338.48-6:641/642(477.73)

Mykola Ohiienko,
*Doctor of Economics, Associate Professor,
Private Enterprise "Mykolaiv Branch" of the Kyiv
National
University of Culture and Arts,
Mykolaiv, Ukraine,
ogienkonikolay@ukr.net
<https://orcid.org/0000-0002-7900-2986>*

Alona Ohiienko,
*Ph.D. in Economic Sciences,
Mykolaiv National Agrarian University,
Mykolaiv, Ukraine,
ogienko_alena@ukr.net
<https://orcid.org/0000-0001-5427-7978>*

GASTRONOMIC FESTIVALS AS A FORM OF EVENT TOURISM AND THE RESTAURANT BUSINESS DEVELOPMENT

Actuality. In the article the process of tourism development influence on raising the economic level of the Ukrainian regions and the state as a whole is explored, tourism is one of such budgetary factors. We have characterized the potential of event tourism. Gastronomic festivals are considered as the main form event tourism of Mykolaiv region. Income from tourism is significant, so the region benefits from a particular event. We argue that event tourism often involves a certain cognitive component, bringing tourists to the local culture. It can be categorized by event type and scale. **Purpose and methods.** The purpose of the article is to study the theoretical aspects of the development of event tourism in the region, to analyze the current state of gastronomic tourism in Ukraine and the Mykolaiv region, to identify the prospects and ways of development of regional event gastronomic tourism. The methodological and informational basis of the work is scientific works of domestic and foreign scientists on the event tourism development, statistics of the State Statistics Service of Ukraine. The systematic approach to the investigated problems is based on the realization of the set goal and various general scientific and special methods of research are used. **Results.** It has been determined that the features of event tourism are: lack of seasonality; possibility of forecasting; mass; interactivity; innovation; regularity of events; encouraging repeat visits to destinations; entertainment. According to the data of the State Statistics Service of Ukraine for the last year of researches the number of tourists who traveled with the purpose of organizing leisure in Ukraine and Mykolaiv region respectively. Therefore, considering the large number of tourist trips for the purpose of recreation and entertainment, it is proposed to pay attention to the event tourism development in planning the tourism development strategy of the region. **Conclusions and discussion.** The main directions of event tourism in Ukraine, namely gastronomic festivals and competitions, have been analyzed. The short description of gastronomic festivals of the Nikolaev area is given. The importance of gastronomic festivals development and competitions of the region is emphasized. Particular attention was paid to the influence of Public Organizations, namely the Association of Culinary Artists of Ukraine, whose active work of members, in the territory of Ukraine and Mykolaiv region, to increase the potential of event tourism by organizing numerous competitions, championships in culinary arts and service in the framework of gastronomic festivals.

Keywords: event tourism, event, gastronomic tourism, tourism resources, attraction, gastronomic tours, culinary competitions.